

ADIB CHINGIZ AYTAMATOV VA TARJIMON SUYUN QORAYEV
MAHORATI HAQIDA (“CHINGIZXONNING OQ BULUTI” QISASI
ASOSIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481427>

Sotvoldiyeva Fotima Rahimovna

*ona tili va adabiyoti o'qituvchisi,
31- umumiy o'rta ta'lim maktabi,
Namangan viloyati*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mo'g'illarning buyuk lashkarboshisi Chingizxon va 20-asrda SSSR deb nom olgan imperiyani boshqargan Iosif Stalin va ularning hayoti davomida amalga oshirgan ishlariga nazar baho beriladi. “Chingizxonning oq buluti” asari, undagi qahramonlarning achchiq qismati tahlil qilinadi. Asarning bosh qahramonlari- Abutalip, Do'g'ulang, Erdene, Oltun va boshqalarning hayotlariga nazar tashlanadi, o'rganiladi.*

Kalit so'zlar: *xoqon, Chingizxon, Stalin, lashkar, shoir, yozuvchi, Chingiz Aytmatov, asar, “Chingizxonning oq buluti”, Suyun Qorayev, inson erki, Do'g'ulang, Oltun, Abutalip, oq bulut, siyosat, fojia, erksiz inson, ojiz inson, oila, ruxiy qiynoq, qahramon, qiyoslash, zamondosh, mahorat.*

Har bir davrning o'ziga xos donishmand, zukko o'z insonlari va ular yaratgan olamshumul ixtirolari, adabiy asarlari, purma'no filrlashlari avloddan avlodga meros bo'lib qoladi. Bunday daho insonlarni sanab qalbimiz faqat faxr-iftixorga to'ladi. U qaysi xalq vakili bo'lmasin inson deb atalmish buyuk xilqatning bir zarrasidir. Bir inson tuygan hisni boshqa inson ham tuyishi, shuningdek, bir xalq boshidan o'tkazgan quvonch va qiyinchilikni boshqa xalqlarda ham namoyon bo'lishi bor gap. Xalq ichida yotgan, ularni shodlikka ko'mib, vaqtida qiynagan

hislar har bir xalqning zukko insonlari – shoir va yozuvchilari tomonidan yuzaga chiqadi va tarixda muxrlanib qoladi.

Sofokl, Gerodot, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshg'ariy, Rabg'uziy, Umar Xayyom, Ibn Sino, Foribiy, Beruniy, Alisher Navoiy, Bobur, Shekspir, Gyote, ... bu qatorni yana ancha davom ettirish mumkin.

Biz hozir faxr bilan tilga oladigan buyuk yozuvchi Chingiz Aytmatov yuqorida nomlari tilga olingan, so'z ummonidan so'z gavharini tergan buyuk shaxslar qatorida o'zining o'lmas asarlari bilan nomini manguga muhrlab qo'ydi. Yozuvchining barcha asarlari o'quvchilar tomonidan juda katta qiziqish va maqtovlar bilan kutib olindi.

O'quvchi yozuvchining hamma asarlarini sabrsizlik bilan kutdi. Buyuk yozuvchining "Chingizxonning oq buluti" asari ham boshqa asarlari qatori tezda o'z o'quvchilarini topdi. Asar butun dunyoning ma'lum bir qismini zabt etgan mo'g'ul lashkarboshisi Chingizxon va XX asrning "daho" insoni Iosif Stalin bo'lib, asarning bosh g'oyasi inson erki va uning insonlar tomonidan toptalishi, bir isonning noo'rin chiqargan qarori insoniyat hayotini butunlay yo yaxshi tomonga, yo yomon tomonga o'zgartirib yuborishi asarda ishonarli, aniq va dalillar asosida badiiy ko'rsatib berilgan.

Shu o'rinda asarni mahorat bilan o'zbek tiliga tarjima qilib, o'zbek kitobxonlarini quvontirgan yozuvchi, tarjimon Suyun Qjraevning mahoratini ham aytib o'tish o'rinli. Har bir ishlatilgan so'z, ibora, maqol va boshqa elementlar asar ta'sirchanligini ta'minlagan, bizningcha. Chigiz Aytmatov o'z asarlari aksariyatining tarjimasini aynan S. Qorayevga ishongani tarjimon mahoratini adib tomonidan yuqori baholangan ekanligining dalilidir.

Chingiz Aytmatovning "Chingizxonning oq buluti" asarida buyuk lashkarboshi Chingizxonning G'arbga yurishi haqida gap boradi. Asardagi qahramonlarning ayanchli qismati qalblarni junbushga keltiradigan darajada yaqqol ifodalanadi. Chingizxon o'z manfaati, ya'ni butun dunyoni zabt etish yo'lida qo'l ostidagi elni o'z yo'rig'iga sola oldi. Bu yo'lda inson erkini, yashash,

tug'ilish, go'zallik, hayotni sevis, insonni sevis, farzand ko'rish, oila deb atalgan muqaddas vatanni barpo etish kabi ulug' va takrorlanmas ne'matlardan mahrum etish, insonlarning hayotiga egalik qilish, o'z fikriga bo'ysundirish kabi manfur xohishlarini amalga oshirishga urindi.

Bilamizki, inson umri o'tkinchi, qaytmas, shu bilan birga aziz ne'matdir. Ollox in'om etgan shu aziz umrni asrash, qadrlash judayam zarur. Lekin ming afsuski, bir martalik umrni insonlar doim ham o'z xohishlari bilan rejalashtiravermaganlar, to'g'rirog'i, olmaganlar. Kimlarningdir hayoti ayrim shaxslar tomonidan boshqarilgan. Qarorlar chiqarilgan, hukmlar o'qilgan.

“Chingizxonning oq buluti” ana shunday yoqimsiz holatlarni ifodalagan asardir. Unda buyuk sarkarda Chingizxonning harbiy yurishlari hikoya qilinadi: butun Sharqni bo'ysundirgan Chingizxon endi G'arbga yurish boshladi. Bu yurish insonlardan juda katta yo'qotishlarni talab qildi, insonlarni insonlardan, onani boladan, bolani otadan, oiladan, moddiyat bilan almashib bo'lmaydigan oiladan ayirdi.

Xoqon o'z oldiga qo'ygan buyuk ishlarni amalga oshirib olishi zarurligi, Garbni qo'lga kiritish yo'lida kuyib-yonayotgan Chingizxonning o'z xohishini ro'yobga chiqarishi shartligi va bu yo'lda har qanday manfur ishlarni bajarishga ham tayyorligi asarni o'qigan har bir o'quvchini hayratga soladi. Buyuk ishlarning ro'yobi esa Chingizxonning bir qator buyruqlarini uning qo'l ostidagi insonlar tomonidan so'zsiz bajarilishini talab etardi. Bu gal ham shunday bo'ldi.

Buyuk xoqon G'arbga yurish va unu egallash chog'ida o'z qo'l ostidagi lashkarlariga hozircha farzand ko'rmaslik kerakligi, basharti shunday bo'lib qolsa, hech ikkilanmay qatl qilinishi haqida buyruq beradi. Chingizxonning har bir buyrug'i so'zsiz bajarilardi. Shaksiz, hech kim bu buyruqqa qarshi chiqa olmasdi. Qani, kimdir qarshilik qilib ko'rsin-chi... Bormi bunday botir?

Lekin... Taqdirni o'zgartira olmaymiz.

Behisob lashkar bilan yo'lga chiqqan xoqon kutilmaganda lashkar orasida chaqaloq tugilgani haqida eshitib qoladi. Bu chaqaloq Dog'ulang bilan Erdenening

farzandi edi. Insonlar har qanday qarshilikka qaramay, hamma zamonlarda ham, hatto u Chingizxon bo'lsa ham, o'z orzulari tomon intilgan. Chaqaloqning tug'ilishi esa buning isboti bo'ldi. Bu Chingizxonning el orasidagi obro'sini bir qadar tushirdi. Chingizxon o'z buyrug'iga sodiq qolib, bolaning ota-onasini shafqatsizlarcha o'ldirtiradi. Endi bola Dog'ulangning dugonasi- Oltun bilan qoldi. Ota- onasidan yetim qolgan chaqaloq och qoladi va shu qadar qattiq yig'laydiki, bu yig'iga chidab turishning ijoji yo'q edi. Noiloj qolgan Oltun endi ko'kragini uning og'ziga soladi. Tabiiyki, uning ko'kragida sut yo'q. Xudodan shu bolani to'ydirishni yig'lab iltijo qiladi. Ollohning qudrati bilan uning ko'kragiga sut keladi. Bu endi bolaning yashab qolishiga kafolat edi.

Doim Chingizxonning boshi ustida suzib yuradigan, barchaga uning xoqonlik martabasini namoyish qilib turadigan Tangrining in'omi- oq bulut endi Chingizxon buyrug'I bilan ota- onasidan ayrilgan chaqaloqning boshi ustida paydo bo'ladi. Oq bulutning yo'qolishi Chingizxonni esankiratib qo'yadi. Juda yuksak niyatlarni maqsad qilgan xoqon G'arbga yurishni to'xtatadi. Bu esa G'arbnini qo'lga olish uchun yo'l olgan Chingizxonning saltanatdan qulashiga ishoraday tuyuladi kishiga.

XX asrda tarix sahnasida paydo bo'lgan Stalin ham qancha-qancha insonlarning taqdirini o'zgartirib yubordi. Stalin siyosatining qurbonlaridan biriga aylangan Abutalip Rossiyaning olis qishloqlariga surgun qilinadi. O'zi hali bilmaydigan yurtlarga ixtiyorsiz ketayotgan Abutalip nima ayb bilan hibsga olinganini, qayoqqa ketayotganini, uni kelajakda nimalar kutayotganini bilmasdi. Abutalip- erksiz inson timsoli. U – aybsiz aybdor. Poyezd vagonlaridan birida uyining oldidan o'tib ketayotgan va bir soz aytolmay, onasi, turmush o'rtog'i, bolalari diydoriga to'ya olmagan, ixtiyorsiz ulardan ajralgan va qo'lidan hech narsa kelmayotgan ojiz inson. Asarni o'qiyotgan kitobxon qahramonning poyezdda qishlog'iga yaqinlashgandagi, “hey” desa ovozi eshitiladigan darajadagi yaqin masofadan o'tib ketayotgani, ammo u o'zining hozir shu yerdaligini yaqinlariga yetkaza olmasligi, oila a'zolarini bir ko'rishga intiq bo'lib, yurak-

bag'ri tilinib ketayotgandagi ruhiy qiynoqlarini tasavvur qiladi. Asarni o'qir ekansiz, qahramonning qanday holatga tushayotganini, qiynalayotganini faxmlaysiz, u bilan birga qiynalasiz. Farzandlari otasi hozir eshigi oldidan o'tib ketayotganini hatto xayollariga ham keltirmay, uy ichida nima bilandir mashg'ul bo'layotganini tasavvur qilib ezilayotgan Abutalipning ruxiyatidagi o'zgarishni teran his qiladi o'quvchi. Bu ruxiy qiynoqlar asar qahramonining gavdasini tobora kichraytirib, bukib boradi. Qahramonning so'zsiz turishidan, hech narsa qila olmay ezilayotganidan asarni o'qiyotgan o'quvchi ham bir lahza o'zini qahramon o'rnida his qilib, qiynaladi. Azoblar xohlaysizmi, yo'qmi endi sizga o'tadi. Asar fojia bilan yakunlanadi. Abitalip o'zini poyezd tagiga tashlaydi. U azoblarga to'la bunday hayotdan qutulishning shu yo'lini tanlaydi. Unda boshqa chora ham yo'q edi.

Qaysidir ma'noda Chingizxon bilan Stalin shaxslari qiyoslanadi. Kitobxonda qabih ishlari bilan bir-biridan qolishmaydigan bu shaxslarga nisbatan chuqur nafrat uyg'onadi.

Asar o'quvchini hatto bir lahza bo'lsa-da kitobdan bosh ko'tarmaslikka, asarning davomini tezroq o'qib, oxiriga yetishga undayveradi. Asar qahramonlariga qo'shilib qiynalasiz, undagi ruhiy kechinmalar sizga o'tadi. "Uning o'rnida men bo'lganimda-chi?" – degan savol xayolingizga keladi va qo'rqib ketasiz.

Yozuvchi voqealarni shu qadar ishonchli tasvirlaganki, beixtiyor ijodkorga tahsin aytasiz. Shunday buyuk zotlar bilan zamondosh bo'lganingizdan xursand bo'lib ketasiz.

Kitobxon bu asarni o'qib xayol ummoniga cho'madi. Yozuvchi so'zlardan mohirona foydalanganligiga, so'zning ta'sir kuchi shu qadar kuchli qudratga ega ekanligiga xayron qoladi. Bir lahza o'zini qahramonlar o'rnida tasavvur qiladi va bu naqadar dahshat ekanligini his qiladi. Va ayni paytda buyuk yozuvchi Cingiz Aytmatovning mahoratiga yana bir bor qoyil qoladi. Agar bularni Chingiz

Aytmatov yozmaganda kim yozardi? Basharti yozganda ham shunchalik chiqarmidi?

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Chingiz Aytmatov, Chingisxonning oq buluti. www.ziyouz.com kutubxonasi. 2008.
2. Чингиз Айтматов. Белое облако Чингизхана. «Электронная библиотека BooksCafe.Net», 2015-2022.